

#5853

4959

Il Com. Anon. nel 18 Maggio 1876
nomina il Cav. Franc. Karschky
riferendogli di nome conto all'Accademia.

Firenze li 5 Maggio 1876.

Il Comitato ordinatore del Congresso Zoologico del 1877, nominato nel 2° congresso tenutosi in Verona nel Febbrajo decorso, seguendo la consuetudine dei precedenti Congressi, e valendosi delle facoltà accordategli dai Regolamenti vigenti, e venuto nella determinazione di accrescere il numero dei suoi componenti.

A tale effetto si permette pregare la V. Illma a volersi compiacere di adoperarsi perche da cotesta V. Accademia sia eletto un suo rappresentante nel Comitato stesso.

Desiderando divenire il piu sollecitamente possibile alla completa sua costituzione, il Comitato si permette altresì di pregare la V. Illma ad occuparsi con qualche premura di questa nomina.

Nella fiducia di essere favorito, il sottoscritto a nome del Comitato le anticipa i piu distinti ringraziamenti, e le porge l'assicurazione della sua maggiore stima e considerazione.

Il Sindaco
Presidente del Comitato
[Signature]

Ilmo Sig. Presidente
della V. Accademia dei
Georgofili
[Signature]